

PHYSICAL SCIENCES

POINT INTERACTIONS IN QUANTUM MECHANICS

Chikhachev A.S.

ТОЧЕЧНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

Чихачев А.С.

Abstract

Models of point interactions that approximate the real interactions of atomic particles in quantum mechanics are considered. In a one-point one-dimensional system, states are studied taking into account the eigenfield and a non-stationary problem is solved. The concept of a "point cluster" is introduced - a complex of charges that, at zero size, create the possibility of localization of a test particle in a region of finite size. An integral model of point interaction is proposed. States in three-dimensional two-point systems with "local isotropy" are studied.

Аннотация

Рассмотрены модели точечных взаимодействий, приближенно описывающих реальные взаимодействия атомных частиц в квантовой механике. В одноточечной одномерной системе изучены состояния с учетом собственного поля и решена нестационарная задача. Введено понятие «точечного кластера» - комплекса зарядов, которые при нулевом размере создают возможность локализации пробной частицы в области конечного размера. Предложена интегральная модель точечного взаимодействия. Изучены состояния в трехмерных двухточечных системах с «локальной изотропией».

Keywords: The Schrodinger equation, δ -function.

Ключевые слова: Уравнение Шредингера, δ -функция.

Введение

Использованию точечных потенциалов для модельного описания атомных процессов посвящена обширная литература – см., например, [1], [2]. Этому обстоятельству способствует видимая простота описания при помощи - потенциалов, связанная с возможностью аналитического решения сложных задач. При этом, однако, обычно не изучается способ создания системы, характеризуемой нулевым радиусом взаимодействия. Можно предположить, что при реально малом размере положительного заряда определяющую роль в поведении системы играет один связанный уровень, тогда способ создания точечного потенциала оказывается не существенным. Подробному теоретическому изучению свойств точечных потенциалов посвящены работы [3], [4]. Следует упомянуть работы, рассматривающие точные решения нестационарных задач о разбегающихся потенциалах – [5], [6], [7], иллюстрирующие возможности рассматриваемого модельного метода. Полное самосогласованное описание систем с точечными, или с дельта - потенциалами может представлять интерес как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. В настоящей работе изучены взаимодействие точечных кластеров в одномерных системах и состояния точечных систем в трехмерных сферически симметричных системах. В одноточечных системах изучалось влияние собственного поля, а в одномерном случае, кроме того, рассматривалась нестационарная задача.

1. Одномерная квантовомеханическая система с точечным потенциалом

Рассмотрим, сначала, одномерную систему, описываемую одномерным уравнением Шредингера следующего вида:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \alpha \delta(x) \Psi \quad (0.1)$$

Это уравнение имеет стационарное решение

$$\text{вида: } E = -\frac{\hbar^2 \gamma^2}{2m}, \alpha = -\frac{\hbar^2 \gamma}{m},$$

$$E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi}{dx^2} + \alpha \delta(x) \psi. \quad (0.2)$$

Уравнение (1.2) имеет решение вида:

$$\psi(x) = \exp(-\gamma|x|). \text{ Уравнение}$$

$$(1.2) \text{ имеет решение вида: } \psi(x) = \exp(-\gamma|x|).$$

Подстановка этого выражения в (1.2) приводит к равенствам: $E = -\frac{\hbar^2 \gamma^2}{2m}, \alpha = -\frac{\hbar^2 \gamma}{m}$. Введем,

далее, безразмерную переменную $S = \gamma X$.

Уравнение (1.2) принимает вид:

$$\psi''(s) = (1 - 2\delta(s))\psi(s) \quad (1.3)$$

Далее будем исследовать влияние собственного поля на состояние заряженной системы с точечным потенциалом. Подставим в (1.3) потенциал V определяемый зарядом слоя.

$$\psi''(s) = (1 - 2\delta(s) + V(s))\psi(s), V''(s) = -\kappa_* |\psi|^2 \quad (1.4)$$

Положим $\psi = Z(s) \exp(-|s|)$, тогда система принимает вид:

$$Z'' - 2Z' \text{signum}(s) = V(s)Z(s), V'' = -\kappa_0 Z^2 \exp(-2|s|). \quad (1.5)$$

При вычислениях были взяты начальные значения $Z'(0) = 0, Z(0) = 2, \kappa_0 = 10$. На Рис.1

приведены графики функций $\psi(s)$ и функции $V(s)$. Можно видеть, что вблизи оси $s = 0$ $\psi(s)$ практически совпадает с экспоненциальным выражением, тогда как в противоположном случае экспонента практически обращается в нуль, а $\psi(s)$ приобретает колебательный характер.

Рис.1. Зависимости потенциала $V(s)$ (II) и $\psi(s)$ (I)

2. Нестационарная система

Уравнение имеет вид:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\alpha}{\xi(t)} \Psi + \frac{1}{\xi^2} U\left(\frac{x}{\xi(t)}\right) \Psi \quad (2.1)$$

Здесь $\xi(t)$ - заданная функция,

$$\ddot{\xi}(t) = \frac{\lambda}{\xi^3}, \quad \lambda - \text{константа.}$$

Введем новые переменные: $x_* = \frac{x}{\xi(t)}$,

$$\tau = \int \frac{dt'}{\xi(t')^2} \quad \text{Получим:}$$

$$i\hbar \left(\frac{\partial \Psi}{\partial \tau} - x_* \frac{d\xi}{dt} \frac{1}{\xi} \frac{\partial \Psi}{\partial x_*} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x_*^2} = \alpha \delta(x_*) \Psi \quad (2.2)$$

Переменные x_*, τ в (2.2) разделяются, если

$$\frac{d\xi}{d\tau} \equiv \text{const}.$$

Обозначим: $\frac{d\xi}{d\tau} \frac{1}{\xi} = \frac{1}{2\tau_0}$. Можно получить:

$$\xi = \sqrt{\xi_0^2 + \frac{t}{\tau_0}}.$$

Представим решение (2.2) в виде: $\Psi = T(\tau) X(x_*)$. Тогда из (2.2) следует:

$$i\hbar \left(\frac{\dot{T}}{T} - \frac{x_*}{2\tau_0} \frac{X'}{X} \right) = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{X''}{X} + \alpha \delta(x_*) \quad (2.3)$$

В (2.3) штрих означает производную по x_* а точка - производную по τ .

Положим: $T(\tau) = \exp\left(-\frac{iE\tau}{\hbar}\right)$, где E - действительная величина. Из (2.3) следует соотношение:

$$E = i\hbar \frac{x_* X'}{2\tau_0 X} - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{X''}{X} + \alpha \delta(x_*) \quad (2.4)$$

Положим $R = Z \exp(-|s|)$ тогда при $E = -\hbar \tau_0, \gamma = -2$ получим систему:

$$Z'' - 2Z' \text{signum}(s) - \frac{s^2}{16} Z' = -\frac{1}{4} + 2Y \frac{Z'}{Z} - \text{signum}(s). \quad (2.5)$$

Эта система решалась с граничными условиями: $Z(0) = 1, Z'(0) = 0, Y(0) = 0$. Результаты решения изображены на Рис.2. Рассмотренное нестационарное решение не учитывает собственного

поля, здесь плотность заряда зависит только от авторемодельной переменной S , что не дает возможности для вывода самосогласованного уравнения для

поля. Для вывода самосогласованной системы необходимо использование другого способа разделения переменных (см. работу [8]).

Рис.2 Зависимости $\psi(s)$ (I) и $Y(s)$ (II).

3. Взаимодействие кластеров

Рассмотрим, каким образом сторонние заряды могут создать потенциал

$V = -\alpha\delta(x)$ если взаимодействие является электромагнитным. Воспользуемся уравнением Пуассона, записанным в безразмерных переменных: где ρ - линейная плотность заряда объекта, создающего δ - потенциал, этот объект далее будем называть «кластером». Плотность заряда кластера удовлетворяет соотношению:

$\rho = -\frac{\alpha}{4\pi}\delta''(x)$. Это равенство означает, что полный заряд кластера q равен нулю - $\int_{-\infty}^{+\infty} dx\rho(x) = 0$, также равен нулю дипольный мо-

мент - $d_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} xdx\rho(x) = 0$ и только квадратичный момент отличен от нуля:

$d_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2dx\rho(x) = \frac{\alpha}{2\pi}$ Из приведенных рас-

смотрений следует, что для удержания заряженной частицы (электрона) в ограниченной области не является обязательным наличие заряда противоположного знака в центре системы - электрон может быть локализован, если он взаимодействует с точечным кластером, характеризуемым нулевым зарядом, но имеющим отличный от нуля квадратичный момент. При этом поле кластера всюду, кроме окрестности точки $x = 0$ равно нулю.

Рассмотрим ситуацию, когда имеются два δ - центра, т.е. потенциал имеет вид:

$$V = -\alpha_1\delta(x - x_0) - \alpha_2\delta(x + x_0). \quad (3.1)$$

Решение стационарного уравнения Шредингера, характеризуемого глубиной уровня $\frac{\beta^2}{2}$

можно искать в виде:

$$\psi = a \exp(-\beta|x - x_0|) + b \exp(-\beta|x + x_0|). \quad (3.2)$$

Подставляя (3.2) в (1.1) с учетом (3.1) получим систему:

$$a\beta = \alpha_1(a + b \exp(-2\beta x_0)) = \alpha_2(\exp(-2\beta x_0) + b) \quad (3.3)$$

Здесь a, b - константы. Из условия наличия ненулевого решения этой системы для a, b для величины β можно получить соотношение:

$$(\beta - \alpha_1)(\beta - \alpha_2) = \alpha_1\alpha_2 \exp(-4\beta x_0) \quad (3.4)$$

В случае, когда $\alpha_1 = \alpha_2$ возможны симметричное и антисимметричное решения для ψ - функции.

Если $a = b$ то $\alpha = \frac{\beta}{1 + 2\beta \exp(-2\beta x_0)}$, а если

$$a = -b \text{ то } \alpha = \frac{\beta}{1 - \exp(-2\beta x_0)}.$$

Рассмотрим, далее, воздействие поля электрона, связанного двумя центрами, на сами эти центры - точечные кластеры. Полная сила, действующая на кластер, вычисляется как интеграл следующего вида:

$$F = \int dx\rho_{cl}E(x), \quad (3.5)$$

где ρ_{cl} - плотность заряда кластера, $E(x)$ - поле, создаваемое связанным электроном. Это поле определяется из уравнения: $div \vec{E} = -4\pi\rho_e$ где $\rho_e = |\psi|^2$. Т.е. поле должно удовлетворять уравнению:

$$\frac{dE}{dx} = C_0^2 \left[\exp(-\beta|x-x_0|) + \exp(-\beta|x+x_0|) \right]^2 \quad (3.6)$$

$$F = \alpha \int dx' \delta''(x-x_0) E(x') = -\alpha \int dx' \delta'(x-x') E'(x') = -4\pi\alpha C_0^2 \int dx' \delta'(x-x') \left(\exp(-\beta|x'-x_0|) + \exp(-\beta|x'+x_0|) \right)^2.$$

Производная подинтегральной функции имеет разрыв в точке, вблизи которой локализован кластер:

$$\frac{d}{dx'} \left(\exp(-\beta|x-x'|) + \exp(-\beta|x'+x_0|) \right)^2 = -2\beta \left(\exp(-\beta|x'-x_0|) + \exp(-\beta|x'+x_0|) \right) \times \left(\exp(-\beta|x'+x_0|) \text{signum}(x'-x_0) + \exp(-\beta|x'-x_0|) \text{signum}(x'+x_0) \right)$$

Разность между значениями справа и слева от точки $x = x_0$ составляет $-2\beta(1 + \exp(-2\beta x_0)) \exp(-2\beta x_0)$, что следует считать силой, действующей на кластер. При этом, однако, предполагается, что заряды, составляющие кластер, удерживаются неэлектромагнитными силами, превосходящими силы со стороны электрических зарядов. Можно, далее, показать, что полная сила, действующая на кластер, локализованный вблизи $x = -x_0$, равна по величине и противоположна по направлению силе, действующей на кластер в точке $x = x_0$ и в случае симметричной по X пси-функции электрона кластеры отталкиваются, а при антисимметричной пси-функции кластеры притягиваются друг к другу.

При отсутствии симметрии системы для сил, действующих на кластеры можно получить: $|F| = 2ab\beta^2 \exp(-2\beta x_0)$.

Силы равны по величине и противоположны по направлению.

Отметим здесь, что рассмотрение настоящей работы имеет смысл при $\beta > 0$, при этом величины $\alpha_{1,2}$ не обязательно положительны. Если $\alpha_2 = -\alpha_1$

$$\text{то из (3.6) следует: } \alpha_1 = \frac{\beta}{\sqrt{1 - \exp(-4\beta x_0)}}.$$

$$\text{Отношение } \frac{a}{b} = \frac{\alpha_1}{\beta - \alpha_1} \exp(-2\beta x_0).$$

4. Системы со сферической симметрией

Стационарное сферически симметричное уравнение Шредингера при нулевом орбитальном

Это уравнение соответствует симметричному распределению электронной плотности, C_0 - нормировочная константа. Поскольку плотность заряда кластера, находящегося в точке $x = x_0$ определяется как $\rho_{cl} = \frac{\alpha}{4\pi} \delta''(x-x_0)$, сила, действующая на этот кластер определяется равенством:

квантовом числе имеет вид (используется система единиц, в которой $m = \hbar = 1$):

$$-\frac{\beta^2}{2} \psi + \frac{1}{2} \Delta \psi = V(r) \psi. \quad (4.1)$$

Если потенциал, создаваемый сторонними зарядами имеет вид: $V = \frac{\delta(r)}{2r}$, то уравнению (4.1)

удовлетворяет функция: $\frac{\exp(-\beta r)}{r}$. В случае сферически симметричного оператора Лапласа $\Delta \frac{e^{-\beta r}}{r} = \frac{\delta(r)}{r^2} + \beta^2 e^{-\beta r} \dots$

Рассмотрим влияние собственного поля на состояние системы с потенциалом $\frac{\delta(r)}{2r}$. В уравнении (4.1) добавим потенциал $V_1(r)$ определяемый зарядом:

$$\Delta V_1 = -\kappa_* |\psi|^2. \text{ Решение для } \psi \text{ будем искать в виде: } \psi = Y(r) \frac{\exp(-\beta r)}{r}, \text{ обозначим}$$

$Z(r) = rV_1(r)$. Получим систему:

$$Y'' - 2\beta Y' = Z, Z'' = -\kappa_* \frac{Y^2}{r} \exp(-2\beta r). \quad (4.2)$$

Система (4.2) решалась при условиях: $Y(0) = 0, Z(0) = 0, Z'(0) = -5, Y'(0) = 0$. Полагалось $\beta = 0.6, \kappa_* = 1$.

Рис.3. Зависимость потенциала $V(r)$ (II), $\psi(r)$ (I), $\frac{\exp(-\beta r)}{r}$ (III).

Вследствие воздействия собственного поля ψ -функция на начальном участке приобретает колебательный характер и экспоненциально убывает при относительно больших r . При значениях $\beta \leq 0.5$ система (4.2) обнаруживает расходимость в начальной точке.

Плотность заряда в сферическом кластере определяется из уравнения: $4\pi\rho_{cl} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dV}{dr}$

, откуда $\rho_{cl} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{dV}{dr}$. Вычисление полного заряда кластера в этом случае дает бесконечное значение для заряда. Кроме того, заметим, что два отдельных кластера, «локально» сферически симметричных, расположенных в разных точках, не влияют друг на друга. Также следует заметить, что определенный выше потенциал не определяет глубину связанного уровня, уравнение удовлетворяется при любом β . В связи с этими обстоятельствами обычно в качестве граничного условия используется задание логарифмической производной

$$\frac{1}{2} \Delta \psi = \frac{2\pi}{\alpha} \left\{ \left[\psi + (\vec{r} - \vec{r}_0) \nabla \psi \right] \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) + \left[\psi + (\vec{r} + \vec{r}_0) \nabla \psi \right] \delta(\vec{r} + \vec{r}_0) \right\}. \quad (4.5)$$

Решение (4.5) можно искать в виде:

$$\psi = \frac{\exp(-\beta r_1)}{r_1} + \frac{\exp(-\beta r_2)}{r_2}, \quad (4.6)$$

где $r_{1,2} = |\vec{r} \pm \vec{r}_0|$.

Для определения глубины уровня β можно получить:

$$\alpha = \beta - \frac{\exp(-2\beta r_0)}{2r_0} \quad (4.7)$$

ψ -функции. Этому эквивалентна запись уравнения Шредингера в виде:

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Delta \Psi = \frac{2\pi}{\alpha} (\Psi + \vec{r} \nabla \Psi) \delta(\vec{r}), \quad (4.3)$$

Где константа α описывает точечный потенциальный оператор.

Уравнение (4.3) описывает систему с единственным связанным состоянием:

$$\Psi = \frac{const}{r} \exp\left(\frac{i\beta^2 t}{2}\right) \exp(-\beta r) = \exp\left(\frac{i\beta^2 t}{2}\right) \psi(r) \quad (4.4)$$

где $\frac{\beta^2}{2}$ - глубина единственного связанного уровня, причем из (4.3) следует, что $\beta = \alpha$, т.е. глубина уровня определяется оператором точечного взаимодействия.

Пусть имеются δ -центры, расположенные при $\vec{r} = \pm \vec{r}_0$. Уравнение для ψ -функции имеет вид:

Из (4.7) видно, что при $r_0 \rightarrow 0$ не существует плавного перехода к связанному состоянию одного δ -центра. Этим трехмерный случай отличается от одномерного, где такой переход возможен. Причем в одномерном случае происходит удвоение константы связи.

Пусть, далее, центры характеризуются разными константами - α_1, α_2 .

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{1}{2} \Delta \Psi = \frac{2\pi}{\alpha_1} [(\Psi + \vec{r}_1 \nabla \Psi) \delta(\vec{r}_1)] + \frac{2\pi}{\alpha_2} [(\Psi + \vec{r}_2 \nabla \Psi) \delta(\vec{r}_2)] \quad (4.8)$$

Решение (4.8) будем искать в виде:

$$\Psi = \exp\left(\frac{i\beta^2 t}{2}\right) \psi(\vec{r}),$$

$$\psi = \frac{a}{r_1} \exp(-\beta r_1) + \frac{b}{r_2} \exp(-\beta r_2) \quad (4.9)$$

$$-a = -\frac{\beta a}{\alpha_1} + \frac{b}{2\alpha_1 r_0} \exp(-2\beta r_0), \quad -b = -\frac{\beta b}{\alpha_2} + \frac{a}{2\alpha_2 r_0} \exp(-2\beta r_0). \quad (4.10)$$

Условие наличия ненулевого решения этой системы имеет вид:

$$(\beta - \alpha_1)(\beta - \alpha_2) = \frac{\exp(-4\beta r_0)}{4r_0^2} \quad (4.11)$$

Отметим, что при $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha$ легко получить:

$$\alpha = \beta \pm \frac{\exp(-4\beta r_0)}{4r_0^2}.$$

5. Интегральная модель точечного взаимодействия

Рассмотрим такое представление точечного взаимодействия, которое вместо производной содержит интеграл от ψ -функции. Пусть уравнение Шредингера имеет вид:

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{1}{2} \Delta \Psi = -\frac{1}{2} \int K(\vec{r}, \vec{r}') dr' \Psi(\vec{r}', t) D(\vec{r}), \quad (5.1)$$

где $K(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$. В левой части

(5.1) имеются особенности трех типов: $\frac{\delta(r)}{r^2}$, $\frac{\delta(r)}{r}$, $\delta(r)$. В соответствии с этим функцию $D(r)$ представим в виде:

$$D = \alpha \left(\frac{\delta(r_1)}{r_1^2} + \frac{\delta(r_2)}{r_2^2} \right) + \gamma_1 \left(\frac{\delta(r_1)}{r_1} + \frac{\delta(r_2)}{r_2} \right) + \gamma_2 (\delta(r_1) + \delta(r_2)).$$

При подстановке выражения (4.6) в (4.14) с учетом соотношения:

$$\int \frac{dr'}{|\vec{r} - \vec{r}'|_{r_{1,2}}} \exp(-\beta r'_{1,2}) = \frac{4\pi}{\beta^2 r_{1,2}} [1 - \exp(-\beta r_{1,2})]$$

$$\frac{\delta(r_1)}{r_1^2} \left[1 - \beta r_1 + \frac{(\beta r_1)^2}{2} \right] = \frac{\delta(r_1)}{r_1^2} (\alpha + \gamma_1 r_1 + \gamma_2 r_1^2) \left[\frac{1}{\beta} \left(1 - \frac{\beta r_1}{2} + \frac{\beta^2 r_1^2}{6} \right) + \frac{1}{2\beta r_0} (1 - e^{2\beta r_0}) \right].$$

Отсюда следуют равенства:

$$1 = \frac{\alpha}{\beta} \left(1 + \frac{1}{2\beta r_0} (1 - \exp(-2\beta r_0)) \right), \quad (5.4)$$

Подставляя это выражение в (4.8) и приравнявая коэффициенты при $\delta(r_1)$, $\delta(r_2)$, получим соотношения:

$D = \alpha \frac{\delta(r)}{r^2} + \alpha_1 \frac{\delta(r)}{r} + \alpha_2 \delta(r)$. Из (5.1) следуют три уравнения:

$$1 = \frac{\alpha}{\beta}, \quad -\beta = \frac{\alpha_1}{\beta}, \quad \frac{\beta^2}{2} = \frac{\alpha_2}{\beta} - \frac{\alpha_1}{2} + \frac{\alpha\beta}{6}. \quad (5.2)$$

В результате получим:

$$D = \alpha \frac{\delta(r)}{r^2} \left(1 - \frac{\alpha r}{2} + \frac{(\alpha r)^2}{12} \right). \quad (5.1) \text{ имеет решение,}$$

совпадающее с (4.6), причем глубина уровня β определяется константой α .

Рассмотрим два точечных центра, локализованных в точках $\vec{r} = \pm \vec{r}_0$ и характеризуемых константой α . При этом уравнение Шредингера имеет вид

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{1}{2} \Delta \Psi = -\frac{1}{2} \int \frac{dr' \Psi(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} D(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \quad (5.3)$$

где $\vec{r}_{1,2} = \vec{r} \pm \vec{r}_0$, функцию D определим следующим образом:

(здесь $\vec{r}'_{1,2} = \vec{r}' \pm \vec{r}_0$, $\vec{r}_{1,2} = \vec{r} \pm \vec{r}_0$) приравнявая коэффициенты при $\delta(r_1)$ получим соотношение:

$$-\beta = \frac{\gamma_1}{\beta} - \frac{\alpha}{2}, \quad \frac{\beta^2}{2} = -\frac{\gamma_2}{\beta} - \alpha\beta. \quad (5.5)$$

Из (5.4) следует соотношение, связывающее константу точечного взаимодействия с глубиной уровня:

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \frac{1}{2\beta r_0} [1 - \exp(-2\beta r_0)]} \quad (5.6)$$

Равенства (5.5), определяющие структуру двухточечного оператора, не влияют на соотношение (5.6).

Из (5.6) следует, что при $r_0 \rightarrow 0$ $\alpha = 2\beta$, т.е. связанное состояние непрерывным образом перехо-

$$i \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{1}{2} \Delta \Psi = -\frac{1}{2} \int \frac{d\vec{r}' \Psi(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} [\alpha_1 \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) + \alpha_2 \delta(\vec{r} + \vec{r}_0)]. \quad (5.7)$$

Решение будем искать в следующем виде:

$$\Psi = \exp\left(\frac{i\beta_1^2 t}{2}\right) \left[\frac{a_1 \exp(-\beta_1 |\vec{r} - \vec{r}_0|)}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} + \frac{b_1 \exp(-\beta_1 |\vec{r} + \vec{r}_0|)}{|\vec{r} + \vec{r}_0|} \right] + \exp\left(\frac{i\beta_2^2 t}{2}\right) \left[\frac{a_2 \exp(-\beta_2 |\vec{r} - \vec{r}_0|)}{|\vec{r} - \vec{r}_0|} + \frac{b_2 \exp(-\beta_2 |\vec{r} + \vec{r}_0|)}{|\vec{r} + \vec{r}_0|} \right] \quad (5.8)$$

Подстановка (5.8) в (5.1) приводит к системе уравнений:

$$a_{1,2} = a_{1,2} \frac{\alpha_1}{\beta_{1,2}} + b_{1,2} \frac{\alpha_2}{2\beta_{1,2}^2 r_0} [1 - \exp(-2\beta_{1,2} r_0)], \quad (5.9)$$

$$b_{1,2} = a_{1,2} \frac{\alpha_1}{2\beta_{1,2}^2 r_0} [1 - \exp(-2\beta_{1,2} r_0)] + b_{1,2} \frac{\alpha_2}{\beta_{1,2}}.$$

Условия существования ненулевых решений для пар величин a_1, b_1 и a_2, b_2 имеют вид:

$$\left(1 - \frac{\alpha_1}{\beta_1}\right) \left(1 - \frac{\alpha_2}{\beta_1}\right) = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{4\beta_1^4 r_0^2} [1 - \exp(-2\beta_1 r_0)]^2, \quad (5.10)$$

$$\left(1 - \frac{\alpha_1}{\beta_2}\right) \left(1 - \frac{\alpha_2}{\beta_2}\right) = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{4\beta_2^4 r_0^2} [1 - \exp(-2\beta_2 r_0)]^2.$$

Если $r_0 \rightarrow 0$, то $\beta_1 = \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2$. Для двух близколежащих центров существует только один связанный уровень. Возможность существования двух уровней разной глубины определяется различием решений уравнения для β :

$$\left(1 - \frac{\alpha_1}{\beta}\right) \left(1 - \frac{\alpha_2}{\beta}\right) = \frac{\alpha_1 \alpha_2}{4\beta^4} [1 - \exp(-2\beta r_0)]. \quad (5.11)$$

При больших значениях r_0 имеется 2 решения: $\beta = \alpha_1$ и $\beta = \alpha_2$.

Заключение

В работе изучены одномерные и сферически симметричные трехмерные системы с точечным взаимодействием. В одномерных системах решена

задача учета собственного поля и модельная нестационарная задача. Введено понятие точечного кластера и рассмотрено взаимодействие таких кластеров. В 3-х мерных системах предложена интегральная модель точечного взаимодействия, адекватно описывающая слияние двух центров.

Рассмотрим, далее, случай, когда точечные взаимодействия описываются разными константами связи- α_1, α_2 . Определим связанное состояние такой системы. Уравнение Шредингера имеет вид:

задача учета собственного поля и модельная нестационарная задача. Введено понятие точечного кластера и рассмотрено взаимодействие таких кластеров. В 3-х мерных системах предложена интегральная модель точечного взаимодействия, адекватно описывающая слияние двух центров.

Список литературы

1. Ю.Н.Демков, В.Н.Островский. Метод потенциалов нулевого радиуса действия в атомной физике. 1975, изд-во Ленингр. Ун-та, Ленинград
2. A.I.Baz', Ya.B. Zel'dovich and A.M.Perelomov, Scattering Reactions and Decays in Nonrelativistic Quantum Mechanics, second ed. , (Nauka, Moscow, 1971)
3. S.Albeverio, F.Gestesy, R.H.Hoegh Krohn, H.Holden. Solvable models in Quantum Mechanics. Springer-Verlag, 1988
4. Roman J.M., Tarrash R.//J.Phys. A.Math.Gen. 1996, v.29, 6071-6085
5. Соловьев Е.А. ТМФ, т.28, 240 (1976).
6. Чихачев А.С. ТМФ, т.145, №3, 385 (2005).
7. Манько В.И. , Чихачев А.С. , ЯФ, 2001,т.64, №8,с1533.
8. Chikhachev A.S.,PEPAN, Letters, 2020,v.17, N3,pp.325-328/